

МАҲАЛЛА ISHTIROKIDAGI FUQAROVIIY-HUQUQIY SHARTNOMALARNI O‘ZGARTIRISH VA BEKOR QILISHNING ASOSLARI HAMDA AMALIY MUAMMOLARI

Qilichev Xayrulla Mamatovich

**IIV Akademiyasi Fuqaroviy-huquqiy fanlar
kafedrasini boshlig‘i, yuridik fanlar bo‘yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640502>**

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada fuqarolar yig‘inlari ishtirokida tuziladigan shartnomalarni o‘zgartirish va bekor qilishning nazariy-huquqiy hamda amaliy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 382–385-moddalari asosida shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish tartibi, asoslari va huquqiy oqibatlari o‘rganilib, mahalla fuqarolar yig‘inlarining ikkiyoqlama — ommaviy-huquqiy va fuqarolik-huquqiy — maqomi shartnomaviy munosabatlarga qanday ta’sir ko‘rsatishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Tayanch tushunchalar. fuqarolar yig‘ini, mahalla instituti, shartnomani o‘zgartirish, shartnomani bekor qilish, shartnomadan bir tomonlama voz kechish, shartnomaning haqiqiy emasligi, jiddiy buzish, shartnoma erkinligi prinsipi, sud tartibida bekor qilish, suddan tashqari bekor qilish, ijara munosabatlari, kafillik shartnomasi, huquqiy aniqlik, ommaviy-huquqiy va xususiy-huquqiy maqom.

ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С УЧАСТИЕМ МАХАЛЛИ

Киличев Хайрулла Маматович

**Академия МВД Гражданско-правовые науки
Начальник кафедры по юридическим наукам
доктор философии (PhD), доцент**

Аннотация. В данной научной статье анализируются теоретико-правовые и практические аспекты изменения и расторжения договоров, заключаемых с участием сходов граждан. В исследовании на основе статей 382-385 Гражданского кодекса Республики Узбекистан изучены порядок, основания и правовые последствия изменения и расторжения договора, а также научно обосновано, как двойственный - публично-правовой и гражданско-правовой - статус махаллинских сходов граждан влияет на договорные отношения.

Ключевые слова. сход граждан, институт махалли, изменение договора, расторжение договора, односторонний отказ от исполнения договора, недействительность договора, существенное нарушение, принцип свободы договора, расторжение в судебном порядке, внесудебное расторжение, арендные отношения, договор поручительства, правовая определенность, публично-правовые и частно-правовой статус.

FOUNDATIONS AND PRACTICAL ISSUES FOR AMENDING AND TERMINATING CIVIL LAW CONTRACTS WITH THE PARTICIPATION OF THE MAHALLA

Kilichev Khayrulla Mamatovich

**Academy of Civil Law Sciences of the Ministry of Internal
Affairs Head of the Department of Legal Sciences
doctor of philosophy (PhD), associate professor**

Annotation. This academic article analyzes the theoretical, legal, and practical aspects of amending and terminating contracts concluded with the participation of citizens' assemblies. Based on Articles 382-385 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, this study examines the procedure, grounds, and legal consequences of amending and terminating a contract. It also provides a scholarly substantiation of how the dual public and civil law status of mahalla citizens' assemblies affects contractual relations.

Key words. citizens' assembly, mahalla institution, contract amendment, contract termination, unilateral refusal to perform a contract, invalidity of a contract, material breach, principle of freedom of contract, judicial termination, extrajudicial termination, lease relations, suretyship agreement, legal certainty, public and private law status.

Fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnomalarni o'zgartirish va bekor qilish masalalari fuqarolik huquqi nazariyasi va amaliyotida eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Birinchidan, fuqarolar yig'inlari aholi manfaatlarini ifoda etadi hamda shartnomalar orqali davlat organlari, tijorat va notijorat tashkilotlari bilan hamkorlik qiladi. Bu munosabatlar turli sohalarni — kommunal xizmatlar, ijtimoiy xizmatlar, mulkdan foydalanish, ijara, davlat-xususiy sheriklik kabi muhim yo'nalishlarni qamrab oladi. Shunday ekan, shartnomalarni o'zgartirish va bekor qilish jarayonida aniq tartibning mavjudligi fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnomalar instituti samaradorligini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, amaliyotda shartnomalarni o'zgartirish yoki bekor qilishda qator muammolar kuzatilmoqda: fuqarolar yig'inlarining shartnomaviy subyekt sifatidagi huquqiy maqomi yetarlicha aniq belgilanmaganligi, taraflar o'rtasida tenglik va manfaatlar muvozanatining buzilishi, amaliyotda yagona tizimlashtirilgan amaliy modellarning shakllanmaganligi. Bu holatlar ko'pincha aholi manfaatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchidan, shartnomaviy munosabatlarni o'zgartirish va bekor qilish jarayonini fuqarolik-huquqiy mexanizmlar orqali takomillashtirish zarur. Masalan, Fuqarolik kodeksining umumiy qoidalari bilan mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlariga xos o'ziga xosliklarni uyg'unlashtirish talab etiladi. Shu bilan birga, kafolat mexanizmlari va jamoatchilik nazoratining samarali modellarini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Nihoyat, bu masalaning dolzarbligi shunda-ki, fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnomalarni o'zgartirish va bekor qilishda huquqiy aniqlikka erishish, amaliy qiyinchiliklarni bartaraf etish mahalla institutining huquqiy subyektligini mustahkamlaydi, fuqarolik huquqi tizimini zamonaviy talablarga mos ravishda takomillashtiradi.

X.Rahmonqulov ta'kidlaganidek, FKning 385-moddasida shartnomani o'zgartirish va bekor qilish oqibatlari quyidagi tarzda belgilanadi: Shartnoma o'zgartirilganida taraflarning majburiyatlari o'zgartirilgan holda saqlab qolinadi. Shartnoma bekor qilinganida taraflarning majburiyatlari bekor bo'ladi. Shartnomani bekor qilish majburiyatlarni bekor qilishning qonuniy usuli bo'lib, faqatgina bajarilmagan majburiyatlarni to'xtatadi. Bekor qilish –

shartnoma amal qilishini muddatidan oldin to'xtatish orqali shartnomadan kelib chiqadigan ijro etish muddati hali boshlanmagan majburiyatlarni to'xtatish degan ma'noni anglatadi. Shartnoma shartlari o'zgartirilganida shartnomaning o'zi va undan kelib chiqadigan majburiyatlar kuchda qoladi, kelgusi uchun uning shartlari va majburiyatlarning mazmuni o'zgaradi, xolos. Basharti, shartnomani bekor qilish majburiyatlarni to'xtatishning qonuniy usuli sifatida baholanar ekan, shartnomaning haqiqiy emasligi, qoida tariqasida, shartnomani tuzish vaqti-da yo'l qo'yilgan qonun talablarini buzish oqibati hisoblanadi [1]. X.Rahmonqulov shartnomani bekor qilishni qonuniy usulda majburiyatlarni to'xtatishning bir shakli sifatida talqin qilib, uni amaliyotdagi qonuniy mexanizm sifatida asoslaydi. Bu yondashuv mahalla fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnomalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, mahalla bilan mulk ijarasi bilan bog'liq tadbirkor bilan tuzilgan shartnoma bajarilishining mumkin bo'lmasligi holatida (masalan, binodan foydalanishning imkoniyati yo'qolganda) shartnomani qonuniy yo'l bilan bekor qilish orqali faqat kelgusi ijrolardan voz kechish mumkin.

Y.S. Povarov shartnomani bekor qilish kelgusi vaqtdagi majburiyatlarni to'xtatishga olib kelishi tabiiy hol, ammo uni shartnomani haqiqiy emas deb topish yoki tuzilmagan deb hisoblash holatlaridan ajratish zarur. Shartnoma haqiqiy emas deb topilgan taqdirda, u o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin emas; o'zgartirish va bekor qilish faqat haqiqiy deb e'tirof etilgan shartnomaga nisbatan yo'l qo'yiladi [2]. Y.S. Povarov esa shartnomani haqiqiy emas deb topish bilan shartnomani bekor qilishni aniq ajratib ko'rsatadi. Bu nuqtai nazar mahalla ishtirokidagi shartnomalarda ayniqsa ahamiyatlidir. Masalan, agar mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi binolarni ijaraga berish shartnomasi qonun talablarini buzgan holda tuzilgan bo'lsa (masalan, vakolatdan tashqari harakat qilingan bo'lsa), bunday shartnoma bekor qilinmaydi, balki haqiqiy emas deb topiladi va uni o'zgartirish yoki bekor qilish imkoni yo'q.

Shartnomaviy aloqani transformatsiya qilish (tugatish) tashabbusi kimdan kelib chiqishiga qarab shartnomani o'zgartirish va bekor qilish quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

- tarablarning kelishuvi bilan;
- bir tarafning tashabbusi bilan.

Shartnomani o'zgartirish va bekor qilishning bir taraflama mexanizmi, o'z navbatida, quyidagi yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin:

- a) sud tartibida;
- b) sudga murojaat qilmasdan, ya'ni shartnomadan (shartnomani bajarishdan) bir tomonlama voz kechish orqali.

Shartnomani tarablarning kelishuvi bilan o'zgartirish va bekor qilish variantiga ustuvor o'rin berilishi (uning yo'l qo'yilishiga oid prezumpsiyani mustahkamlash bilan) va shu yo'l bilan unga afzal ahamiyat berilishi mutlaqo bejiz emas. V.P. Mozolinning ta'kidlashicha, tarablarning kelishuvi bilan shartnomani o'zgartirish va tugatish eng maqbul va og'riqsiz usuldir [3], chunki bunday holda nizo mavjud bo'lmaydi.

Umuman olganda, tuzilgan shartnoma taqdirini uning ishtirokchilari o'zaro kelishuv asosida mustaqil belgilay olish imkoniyati — shartnoma huquqining barcha institutlarini qamrab oluvchi fuqarolik-huquqiy shartnoma erkinligi prinsipining tabiiy ifodasidir [4]. Tomonlarga bunday keng imkoniyatlar berishning o'zi, – M.I. Braginskiy bu masala bo'yicha adolatli ravishda xulosa qilganidek, – “...shartnoma erkinligining bevosita ifodalaridan birini tashkil etadi: o'z irodasi bilan shartnoma tuzishga haqlik kasb etganlar uni bekor qilish yoki

o'zgartirish masalalarida ham ... xuddi shunday erkin bo'lishlari kerak..." [5]. Nazarimizda, shartnoma erkinligining mutlaq shaklda tan olinishi ayrim holatlarda ijtimoiy manfaatlarga zid bo'lishi mumkin. Masalan, mahalla fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnomalarini o'zgartirish va bekor qilishda shartnoma erkinligi prinsiplaridan aholi manfaatlari nuqtayi nazaridan chetga chiqish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida shartnoma erkinligining mutlaq amal qilishi mumkin emasligini ko'rsatib beradi.

Fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari ishtirokida tuziladigan shartnomalarni o'zgartishi yoki bekor qilish bo'yicha FKning 28-bob 382-385 moddalarida nazarda tutilgan huquqiy tartibiga baho berish hamda tahlil qilish o'z navbatida maqsadga muvofiq sanaladi.

Taraflarning o'zaro kelishuvi bilan shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish qonunlar yoki shartnoma bilan boshqacha hol belgilanmagan bo'lsa yo'l qo'yiladi (FK 382-modda, 1-qism). Shartnomani taraflarning o'zaro kelishuvi bilan o'zgartirish yoki bekor qilishga nisbatan turli cheklovlar mavjud bo'lishi mumkin. Xususan, Fuqarolik kodeksida ayrim tashkiliy tartibdagi cheklovlar nazarda tutilgan:

a) shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish bo'yicha harakatlarni boshqa subyektlar bilan kelishish majburiyati bilan bog'liq holatlar: masalan, FK 362-moddasining 2-qismiga muvofiq, qoida tariqasida, agar qonunchilikda yoki shartnomada o'zgacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, uchinchi shaxs shartnoma bo'yicha o'z huquqidan foydalanish niyatini qarzdorga bildirgan paytdan boshlab taraflar o'zlari tuzgan shartnomani uchinchi shaxsning roziligisiz bekor qilishlari yoki o'zgartirishlari mumkin emas; (masalan, **mahalla amaliyotida**: DSH bitimi asosida tadbirkorga topshirilgan bino ko'pincha aholi uchun ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sartaorshxona, kompyuter xizmatlarini ko'rsatish markazi) maqsadida ishlatiladi. Shuning uchun, agar shartnoma faqat tuman mahalla uyushmasi va tadbirkor o'rtasida emas, balki aholi manfaatlariga qaratilgan bo'lsa, shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish masalalarida mahalla fuqarolar yig'ini yoki kengashi ning roziligi talab etilishi mumkin.)

b) shartnoma shartlarini o'zgartirish muddatlari bilan bog'liq holatlar: masalan, ijara haqi miqdorini qoida tariqasida taraflarning kelishuvi bilan yilda bir martdan ko'p bo'lmagan holda o'zgartirishga yo'l qo'yiladi (FK 544-modda, 3-qism) (Mahalla fuqarolar yig'ini amaliyotida: ijaraga berilgan binolar (masalan, tadbirkorlik subyektlari uchun savdo do'konlari yoki xizmat ko'rsatish markazlari) ijara haqini qisqa vaqtda qayta-qayta oshirilishi ijarachi uchun noqulaylik tug'diradi. Shu bois, qonunchilikdagi ushbu cheklov ijarachi barqaror faoliyat yuritishi va mahallada xizmatlarni uzluksiz ta'minlashi uchun muhim kafolat hisoblanadi.)

Mahalla fuqarolar yig'ini ishtirokidagi mulk ijarasining shartnomaviy munosabatlariga ta'sirini quyidagilar bilan izohlash mumkin:

Tashkiliy jihatdan: mahalla fuqarolar yig'ini shartnoma tuzish jarayonida aholi manfaatlarini inobatga olishi, ijarachi tanlashda ochiqlik va adolatli raqobat ta'minlanishiga e'tibor qaratishi kerak.

Huquqiy jihatdan: shartnoma shartlarini o'zgartirish yoki bekor qilishda mahalla fuqarolar yig'ini faqat taraf sifatida emas, balki aholi manfaatlarining kafili sifatida ham ishtirok etadi.

Iqtisodiy jihatdan: ijara haqini belgilash va uni o'zgartirish mahallaning moliyaviy barqarorligiga, ijarachining faoliyati samaradorligiga va aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qilishi kerak.

Shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuv, agar qonun hujjatlaridan, shartnomaning o'zi yoki odatdan boshqacha hol kelib chiqmasa, shartnomaning o'zi tuzilgan shaklda amalga oshiriladi (FK 384-modda, 1-qism). Bu qoida kafolatli huquqiy barqarorlikni ta'minlaydi: shartnoma qay shaklda tuzilgan bo'lsa, uning taqdiri haqidagi kelishuv ham shu shaklga rioya etgan holda amalga oshirilishi zarur [6]. Masalan, agar mahalla fuqarolar yig'ini ishtirokida kafillik shartnomasi yozma shaklda tuzilgan bo'lsa (masalan, bank krediti yoki tadbirkorning qarzi majburiyatini ta'minlash uchun), uning o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi ham yozma shaklda amalga oshirilishi shart. Bu — qarzdor, kreditor va kafil (mahalla organi)ning huquq va majburiyatlarini qayta aniqlashtirishda huquqiy aniqlik va isbot imkoniyatini ta'minlaydi. Aksariyat hollarda qonunchilik kafillik shartnomasiga qo'shimcha talablar qo'yadi. Masalan, agar kafillik shartnomasi bank krediti shartnomasi bilan bog'liq bo'lsa, u notarial tasdiq yoki bank hujjatlariga moslashtirilgan shaklda tuzilishi mumkin. Demak, uning bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi ham xuddi shu shaklda amalga oshiriladi. Mahalla ishtirokida tuzilgan kafillik shartnomasida taraflar kelgusida shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish tartibini alohida belgilab qo'yishlari mumkin. Masalan:

kreditor va qarzdorning roziligisiz mahalla kafillikdan chiqib keta olmasligi;

kafillik muddati uzaytirilishi uchun mahalla kengashi qarori talab etilishi.

Bu holda shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuv shartnomaning o'zidagi qoidalarga uyg'un ravishda amalga oshirilishi kerak. Agar mahalladagi amaliyotda (odatda) kafillik munosabatlari, masalan, yozma qaror bilan tasdiqlanib, keyin kengash bayonida qayd etilishi odatiy tarzda amal qilib kelayotgan bo'lsa, shartnomani o'zgartirish ham xuddi shu yo'l bilan amalga oshirilishi lozim. Bu holat FK 6-moddasidagi “odat” huquqiy manbai bilan uyg'unlashadi.

Shartnomani bir tarafning talabiga ko'ra sud qarori bilan o'zgartirish va bekor qilish tartibi faqat qonunlarda yoki shartnomada to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan hollarda yo'l qo'yiladi (FKning 382-moddasi).

Fuqarolik kodeksi, xususan, shartnoma to'g'risidagi umumiy qoidalarda sud tartibida shartnomani o'zgartirish (bekor qilish)ning quyidagi asosiy holatlarini belgilaydi:

shartnomaning ikkinchi taraf tomonidan jiddiy ravishda buzsa (FK 382-modda, 2-qism). Ushbu asosga tayanib shartnomani o'zgartirish (bekor qilish) haqida da'vo qilayotgan da'vogari quyidagilarni isbotlashi kerak:

avvalo, shartnoma ikkinchi taraf tomonidan buzilganligini;

ikkinchidan, buzilishning sezilarlilikini. Qonun chiqaruvchi jiddiy ravishda buzish deb shunday buzilishni e'tirof etadiki, u ikkinchi taraf uchun shunday zarar keltiradi-ki, natijada u shartnoma tuzilganda haqli ravishda kutayotgan natijalaridan katta darajada mahrum bo'ladi [7]. Ya'ni agar shartnoma ishtirokchilaridan biri shartnoma shartlarini buzishi natijasida ikkinchi taraf shartnoma tuzishda haqli ravishda kutgan asosiy manfaatidan mahrum bo'lsa, bunday holat shartnomani jiddiy buzish hisoblanadi. Boshqacha aytganda, shartnoma tuzilganda taraflar muayyan natijani kutgan bo'ladi: tovar sifati, xizmat vaqtida va lozim darajada bajarilishi, yoki mulkdan tinch foydalanish imkoniyati. Agar shartnomani buzganlik shu natijani amalga oshirishini izdan chiqarsa, ikkinchi taraf shartnoma maqsadidan butunlay mahrum bo'ladi.

Shartnomani o'zgartirish va bekor qilishning oqibatlari: Shartnomani o'zgartirishning umumiy oqibati taraflarning majburiyatlarining o'zgarishidir (ya'ni

majburiyatlar saqlanadi, ammo o'zgartirilgan shaklda). Shartnomani bekor qilishning oqibati esa majburiyatlarning tugashidir, agar qonun, shartnoma yoki majburiyatning tabiati boshqacha holni nazarda tutmagan bo'lsa (FK 385-modda, 1 va 2-qismlar). Norma mazmuniga ko'ra shartnomani o'zgartirish – barqarorlikni saqlash, iqtisodiy aylanmani buzmaslik maqsadini ko'zlaydi. Taraflar hamkorlikni to'xtatmasdan, faqat yangi sharoitga moslashtirib oladi. Shartnomani bekor qilish esa majburiyatlarni butunlay yo'qotishdir. Bu hol shartnoma maqsadi yo'qolganda yoki uni davom ettirish taraflardan biri uchun ma'nosiz yoki adolatsiz bo'lganda amalga oshiriladi.

Sud amaliyotida mantiqan quyidagi asosiy holatdan kelib chiqiladi: shartnoma bekor qilinganda majburiyatlar faqat kelgusi vaqtga nisbatan tugaydi. Shu bois: shartnoma bekor qilinishi kreditorni qarzdordan shartnoma bekor qilinguniga qadar to'plangan asosiy qarz summalari va shartnoma bajarilmagan (yoki lozim darajada bajarilmagan) holda qo'llanadigan moddiy sanksiyalarni talab qilish huquqidan mahrum qilmaydi, agar boshqacha hol taraflarning kelishuvidan kelib chiqmasa. shartnoma o'zgartirilgan yoki bekor qilingan taqdirda, agar kelishuvdan yoki shartnomani o'zgartirish xususiyatidan boshqacha tartib anglashilmasa, taraflar shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilishga kelishgan paytdan boshlab, shartnoma sud tartibida o'zgartirilgan yoki bekor qilinganida esa — sudning shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgan paytdan boshlab majburiyatlar o'zgartirilgan yoki bekor qilingan hisoblanadi. (O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudining 2009-yil 18-dekbrdagi “Xo'jalik shartnomalarini tuzish, o'zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida”gi 203-son plenum qarori).

Majburiyatlarning o'zgarishi (tugashi) payti shartnomani o'zgartirish (bekor qilish)ning asoslari va tartibiga bog'liq:

a) shartnomani taraflarning kelishuvi bilan o'zgartirish (bekor qilish)da – bu bevosita shunday kelishuv tuzilgan payt hisoblanadi, agar kelishuvning o'zi yoki shartnomani o'zgartirishning mohiyatidan boshqacha hol kelib chiqmasa;

b) shartnomani sud tartibida o'zgartirish (bekor qilish)da – sud qarori qonuniy kuchga kirgan payt hisoblanadi (FK 385-modda, 3-qism);

v) shartnomani suddan tashqari bir tomonlama tartibda o'zgartirish (bekor qilish)da – shartnomadan voz kechish haqidagi xabar ikkinchi taraf tomonidan qabul qilingan payt hisoblanadi, agar qonun hujjatlari yoki shartnoma boshqacha holni nazarda tutmasa.

Qoidaga ko'ra taraflar shartnoma o'zgartirilgunga yoki bekor qilinguniga qadar bajarilgan majburiyatlar bo'yicha qaytarishni talab qilishga haqli emas (ya'ni restitutsiya oqibatlari yuzaga kelmaydi). Boshqacha hol qonun bilan (odatda, alohida shartnoma turlariga oid qoidalarda) yoki taraflarning kelishuvi bilan maxsus belgilanishi mumkin.

Shuni hisobga olish zarurki, shartnoma bekor qilingan taqdirda mol-mulk qaytarilganda, agar mazkur mol-mulkka nisbatan shartnoma bekor qilinguniga qadar egasi tomonidan vijdonan (huquqiy asosda) o'rnatilgan cheklovlar (obremeneniya: ipoteka va boshqalar) mavjud bo'lsa, ular saqlanib qoladi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish lozimki, mahalla fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnomalarni o'zgartirish va bekor qilish umumiy qoidalari FKning 382–385-moddalari bilan tartibga solinsada, biroq mahalla fuqarolar yig'inlari shartnoma munosabatlarida davlat organi va jamoat birlashmasiga xos ommaviy-huquqiy maqom hamda

fuqarolik-huquqiy subyekt sifatida ikki xil tabiatga ega ekanligi sababli, ular ishtirokidagi shartnomalarni o'zgartirish va bekor qilish borasida qonunchilikda maxsus normalar ishlab chiqilishi lozim sanaladi. Shu nuqtai nazardan, fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnomalarni o'zgartirish va bekor qilish institutlarini takomillashtirish uchun qonunchilikda qo'shimcha aniqlik kiritish maqsadida quyidagi takliflar ilgari surilmoqda:

Birinchi, O'RQ 350-sonli qonunga shartnomani o'zgartirish va bekor qilish tartibi, asoslari va oqibatlari o'zida ifodalab beradigan normalar ishlab chiqish va milliy qonunchilikka tatbiq etish lozim;

Ikkinchi, mazkur normada quyidagilar o'z ifodasini topishi lozim:

Fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnomani o'zgartirish uchun fuqarolar yig'inining qarori zarur.

Shartnoma taraflari fuqarolar yig'iniga o'zgartirish talabini asosli ravishda bildirishga haqli.

Fuqarolar yig'inini 30 kun muddatda qaror qabul qilishi shart.

Fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnoma quyidagi asoslarda bekor qilinishi mumkin: shartnoma taraflarining o'zaro roziligi bilan;

fuqarolar yig'inining asosli qarori bilan;

sud qarori bilan.

Fuqarolar yig'inining shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi qarori taraflar uchun majburiy hisoblanadi, agar qonun yoki shartnoma boshqacha holni nazarda tutmasa.

Shartnoma taraflari fuqarolar yig'inining shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi qaroriga sud tartibida e'tiroz bildirishga haqli.

Mazkur takliflarning amalga oshirilishi fuqarolar yig'inlari ishtirokidagi shartnomaviy munosabatlarni yanada samarali tartibga solishga, huquqiy aniqlikni ta'minlashga va barcha ishtirokchilarning manfaatlarini muvozanatli himoya qilishga xizmat qiladi, shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy asoslarini mustahkamlash orqali demokratik islohotlar jarayoniga hissa qo'shadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rahmonqulov H. Majburiyat huquqi (umumiy qoidalar). Huquqshunoslik ixtisosi bo'yicha oliy o'quv yurtlari "Xususiy huquq" yo'nalishi magistratura talabalari uchun. –T.: TDYUI, 2005 y B. 270.
2. Поваров Ю.С. Общие положения о гражданско-правовом договоре: учебное пособие – Самара: Издательство Самарского университета, 2020. – 80 с.
3. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 1. Части I, II ГК РФ / под ред. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2011. С. 406.
4. Usmonov V.M. Xo'jalik shartnomalarini tuzish va rasmiylashtirishning huquqiy asoslarini takomillashtirish. Diss...Y.f.f.d. Toshkent. 2020. B.113.
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1998. С.382.
6. Usmonov V.M. Xo'jalik shartnomalarini tuzish va rasmiylashtirishning huquqiy asoslarini takomillashtirish. Diss... Y.f.f.d. Toshkent 2020. B.121.

7. Topildiyev B.R. Mol-mulkni ishonchli boshqarish shartnomasini takomillashtirish. Diss...Y.f.d. Toshkent 2020. B.189.